

4. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЛОЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

УДК 338.45

DOI 10.5281/zenodo.12668394

ЕГОРОВ Петр Владимирович¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НА МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОМ УРОВНЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье определена сущность экономического роста на микроэкономическом уровне в Российской Федерации, существенно связанного с определённым изменением его задач и функций в современных реалиях развития экономики страны.

Рассматривая экономический рост как важнейшую экономическую категорию, которая является показателем не только абсолютного увеличения объемов общественного производства, но и способности экономической системы удовлетворять растущие потребности, повышать качество жизни, выявлено, что увеличение потребностей, истощение традиционных ресурсов, рост численности населения обуславливают решение двуединой задачи: экономического роста и эффективности экономики.

В этой связи, научно обосновано, что экономический рост является главным, определяющим элементом социально-экономического развития страны, который, в первую очередь, обеспечивается экономическим ростом хозяйствующих субъектов, непосредственно участвующих в создании ВВП. Для Российской Федерации экономический рост связан, прежде всего, с активизацией инновационно-инвестиционных процессов и повышением конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей. Это, в свою очередь, обуславливает необходимость разработки хозяйствующими субъектами моделей своего экономического роста, адекватных российским условиям и способных обеспечивать позитивную экономическую динамику.

В статье указано на четкое разграничение понятий «экономический рост» и «экономическое развитие». Во-первых, экономическое развитие осуществляется тогда, когда экономического роста нет, но закладываются предпосылки для него. Во-вторых, экономическое развитие может выражаться в структурных преобразованиях, возможных новациях, которые непосредственно к экономическому росту не приводят. В-третьих, экономическое развитие может быть и по нисходящей линии, когда не только нет количественного роста, но и идет процесс убывания свойств, качеств продукта, услуг.

Отсюда, при использовании в исследовании понятия экономического роста, прежде всего, исходили из его количественных изменений в производственной деятельности предприятия, направленных на решение одной из центральных проблем экономики – достижение непрерывного и устойчивого экономического роста. От того, какие процессы происходят в динамике и уровне экономического роста, какие при этом осуществляются структурные изменения в национальной экономике, зависит очень многое в жизни страны и ее будущем. Именно поэтому экономический рост входит в число основных целей общества, наряду с экономической свободой, экономической эффективностью.

Ключевые слова: экономический рост, развитие, потенциал, фактор, стимулирование.

Постановка проблемы. В условиях глобальной экономики, пронизанной высокой степенью динамичности технологических изменений в производстве и усилением конкуренции, вопрос об экономическом росте предприятий приобретает особую значимость. Научное обоснование и анализ факторов, воздействующих на данный процесс, становятся приоритетными задачами в области управления экономикой предприятия.

В современных реалиях мировой экономики быстрые темпы технологического прогресса, структурные изменения в секторе производства, а также изменение потребительских предпочтений создают сложные условия для предпринимательства. Отсюда, предприятия сталкиваются с вызовами, требующими не только адаптации, но и активного стратегического управления, в целях обеспечения устойчивого экономического роста.

Стремление предприятий к экономическому росту обусловлено, прежде всего, следующими обстоятельствами:

– экономический рост предприятий становится неотъемлемым элементом их выживания в условиях мировых глобальных трансформаций, заставляя предприятия стремиться к более эффективному использованию своих ресурсов и развитию конкурентных преимуществ;

– экономический рост является жизненно важным элементом для обеспечения конкурентоспособности предприятий, особенно в условиях усиливающейся глобальной конкуренции, отсюда, постоянный экономический рост становится объективной необходимостью устойчивого функционирования и развития предприятия;

– экономический рост обеспечивает расширение производства и увеличение объемов продаж продукции предприятия, тем самым внося вклад в повышение его доходности, что, в свою очередь, обеспечивает финансовую стабильность предприятия и способствует стимулированию применения инвестиций в новые его проекты;

– экономический рост имеет прямое воздействие на трудовой рынок через расширение бизнеса и создание новых рабочих мест, улучшая тем самым условия труда и способствуя развитию профессиональных навыков сотрудников, что в конечном итоге влияет на уровень занятости и качество жизни населения;

– экономический рост вынуждает предприятия инвестировать в новые технологии и методы управления, что, в свою очередь, способствует инновационному развитию и повышению экономического потенциала предприятия;

– экономический рост в контексте глобальных вызовов, таких, как изменения климата и экологические проблемы, становится инструментом для решения этих проблем, а инвестиции в инновации и устойчивые технологии содействуют борьбе с глобальными вызовами и способствуют устойчивому развитию предприятия.

Таким образом, вопрос экономического роста на микроэкономическом уровне остается стратегически важным, оказывая воздействие на множество аспектов бизнеса, общества и сферы занятости, а также обеспечение устойчивого и конкурентоспособного развития экономики страны, разрешение социальных и экологических проблем, повышение качества жизни населения. Для достижения этих целей требуется устранение существующих преград и улучшение инвестиционно-инновационного климата в стране. Только тогда Российская Федерация сможет полностью реализовать свой потенциал и занять свое достойное место в мировой экономике. В этой связи, исследование сущности экономического роста на микроэкономическом уровне в Российской Федерации, под влиянием экономических санкций, является объективно необходимым условием.

Анализ последних исследований и публикаций. В научной отечественной и зарубежной литературе наблюдается целый комплекс разнообразных подходов к

изучению проблем экономического роста предприятий. Такое многообразие связано с различиями в трактовке ключевых понятий и терминов, в частности роста и экономического роста предприятия.

Существование значительного количества проведенных исследований указывает на определенные проблемы в интерпретации отдельных явлений и процессов в сфере экономического роста предприятий. Отмечается, что этот феномен часто рассматривается с разных точек зрения, в зависимости от конкретного контекста исследования.

Учитывая наличие альтернативного понятийного аппарата, используемого в литературе для описания экономического роста предприятий, следует констатировать, что всё это затрудняет синтез полученных данных и выделение общих закономерностей. Такое положение дел осложняет разработку универсальных методологий и подходов к изучению данного явления.

Таким образом, непонимание в определении понятий роста и экономического роста предприятия сказывается на качестве стратегий и рекомендаций, предложенных в различных исследованиях. Отсутствие общепринятых терминологических рамок затрудняет взаимопонимание между исследователями и усложняет обсуждение результатов.

В этой связи, в свете вышеупомянутых аспектов, необходим критический обзор существующей литературы с целью выделения ключевых концепций и терминов. Это способствует систематизации подходов, созданию единых понятийных рамок и более эффективному проведению дальнейших исследований в области экономического роста предприятий.

Предлагаем к рассмотрению следующую постановку вопроса – что представляет собой понятие роста. Предварительный анализ специальной научной литературы указывает на то, что однозначного определения понятия роста не существует, ввиду широкого круга применения данного термина. Однако мнения отдельных авторов заслуживают определенного внимания.

Так, Френкель А.А. [17] придает росту психологический аспект, определяя его, как изменения, происходящие в ходе развития, которые могут быть количественными или качественными. Например, приращение высоты тела или увеличение запаса слов, представляют собой количественные изменения.

Румянцева С.Ю. [14] указывает на то, что рост – это форма количественных изменений, генотипически обусловленных становлением морфологических признаков и свойств, накоплением опыта, под воздействием среды длительного периода смены поколений.

По мнению Горидько Н.П. [2], понятие роста следует рассматривать с позиций технологического аспекта, как в узком, так и широком смысле. В узком смысле рост – это необратимое, направленное, закономерное изменение совокупности приемов и способов целевого преобразования различных сред (материальных, энергетических, информационных). В широком смысле, рост – необратимое, направленное, закономерное изменение знаний о способах и приемах целевого преобразования различных сред (материальных, энергетических, информационных).

Клинова М.Е. [5], рассматривая понятие роста с профессиональной точки зрения, считает, что – это восходящий вектор, способствующий более полному раскрытию потенциальных возможностей и способностей в профессиональной деятельности, цель и процесс приобретения специалистом знаний, умений, способов деятельности, которые позволяют ему оптимальным образом реализовать свое предназначение.

Если рассматривать понятие роста с позиции социального аспекта, то приверженцем этого мнения является Павлова И.В. [10], которая считает, что это процесс

становления зрелой личности человека, связанный с обеспечением его социальной жизнедеятельности, общественным функционированием, протекающих в обществе.

Помимо этого, понятие роста также применимо в области биологии и, в частности, физиологии человека. Так, Розанова Н.М. [12] считает, что рост – увеличение размеров и массы тела в процессе индивидуального развития.

Таким образом, на основе проведенного обзора определений понятия роста с различных его аспектов считаем целесообразным предложить уточненное определение понятия роста – это систематическое и направленное изменение, которое может быть количественным или качественным, происходящее в ходе развития объекта и проявляющееся в увеличении размеров, массы или качества, а также в приобретении опыта и новых характеристик под воздействием различных факторов.

Однако в контексте данного исследования важнейшим аспектом понятия роста является экономический.

Многие ученые считают, что понятия экономического роста и экономического развития тождественны. Однако есть и другие учёные, которые указывают на то, что их нельзя трактовать одинаково.

Представим некоторые варианты вышеуказанных определений.

Николаев И.А. [7] считает, что существуют четкие разграничения понятия экономического роста и экономического развития:

- во-первых, экономическое развитие осуществляется и тогда, когда роста нет, но закладываются предпосылки для него;
- во-вторых, рост может выражаться в структурных преобразованиях, возможных новациях, которые непосредственно к экономическому росту не приводят;
- в-третьих, экономическое развитие может быть и по нисходящей линии, когда не только нет количественного роста, но и идет процесс убывания свойств, качества продукта, услугу.

В свою очередь, Кислицын Д.Г. [4] утверждает, что экономический рост предприятия – это развитие, при котором долгосрочные темпы роста производства устойчиво превышают темпы роста населения страны. Также экономический рост предприятия является категорией в экономической науке, а в современном мире представляет собой самостоятельный раздел экономической теории, в категории развития экономики и теории факторов производства, не является синонимом экономическому развитию, так как последнее говорит больше о качественном, чем количественном сдвиге.

Четко различает категории экономического развития и экономического роста Мюрдаль Г. [6]. По его мнению, экономическое развитие связано с повышением степени удовлетворения потребностей всех членов общества, но при этом не означает, что оно происходит при наличии экономического роста. Он обращает внимание на тот факт, что наработанные передовыми странами механизмы обеспечения экономического роста непригодны для развивающихся стран, в связи с особенностями системы национальных ценностей последних. Также считает, что экономический рост, который не сопровождается улучшением жизни большинства населения, не рассматривается, как экономическое развитие, поскольку он оставляет в стороне подавляющую часть населения и осуществляется за счет него.

А вот, по мнению Тинбергена Я. [16], понятия экономического развития и экономического роста сопоставимы (совместимы), но нетождественные, потому что при таком упрощении не придерживается главная черта развития – повышение благосостояния населения.

В своей работе Илышева Н.Н. [3] понятие экономического роста предприятия определяет, как увеличение масштаба предприятия в его стоимостном и физическом

измерении, а именно количественный прирост валового национального продукта, чистого национального продукта или национального дохода за год.

Смородинская Н.В. [15] придерживается мнения, что экономический рост – это увеличение макроэкономических показателей предприятия, указывающее на то, что количественное приращение продукции невозможно в долгосрочной перспективе без экономического развития.

В контексте различных мнений ученых, подчеркнем разграничение между понятиями экономического роста и экономического развития на уровне предприятия. В отличие от экономического развития, экономический рост может проявляться в количественных изменениях, не всегда сопровождаясь структурными преобразованиями или новациями в деятельности предприятия.

Таким образом, на основании вышеизложенного, экономический рост предприятия представляет собой устойчивый процесс увеличения объема производства товаров и услуг на предприятии, что в конечном итоге приводит к росту его макроэкономических показателей.

Экономический рост рассматривается, как самостоятельная категория в экономике предприятия, не являющаяся синонимом экономического развития, поскольку уделяет больше внимания количественным аспектам, чем качественным сдвигам. Он также предполагает увеличение масштабов производства в стоимостном и физическом измерении, проявляясь в приросте объема производства, выручки или прибыли предприятия.

Экономический рост предприятия обычно требует накопления человеческого, физического и интеллектуального капитала, а также направлен на обеспечение благосостояния предприятия и его сотрудников.

В данном исследовании при использовании понятия роста будем ориентироваться на его экономический контекст и количественные изменения в производственной деятельности предприятия.

Цель исследования. Цель исследования – определение сущности экономического роста для воспроизведения и разрешения на микроэкономическом уровне в Российской Федерации основного противоречия экономики: между ограниченностью производственных ресурсов и безграничностью общественных потребностей.

Изложение основного материала. Экономический рост важен не только для отдельных предприятий, но и для национальных экономик в целом. Постоянный экономический рост способствует увеличению валового внутреннего продукта (ВВП) страны, что, в свою очередь, создает благоприятные условия для социального развития, снижения уровня бедности и улучшения качества жизни населения.

В современных условиях, когда мировые вызовы, такие, как пандемия, изменения климата и технологические трансформации, ставят перед обществом сложные задачи, экономический рост может быть средством для обеспечения ресурсов и инструментом реализации инноваций, направленных на решение этих глобальных проблем.

Актуальность вопроса экономического роста в современных условиях обусловлена не только потребностью в конкурентоспособности предприятий, но и их роли в достижении глобальных целей, таких как устойчивое развитие и решение социальных проблем. Экономический рост, как стратегический фактор, должен быть ориентирован на создание ценности не только для бизнеса, но и для общества в целом.

Одним из ключевых аспектов является вклад предприятий в налоговые поступления в бюджет страны. Рост объемов производства и продаж приводит к увеличению налоговых поступлений, что обеспечивает финансовую базу для реализации различных программ и проектов национального значения.

Экономическое развитие предприятий также способствует росту общественного

благополучия. За счет увеличения объемов производства и повышения эффективности, предприятия создают новые возможности для потребителей, предоставляя широкий спектр товаров и услуг.

Важным аспектом является также влияние предприятий на технологический и инновационный прогресс. Экономически развивающиеся предприятия часто становятся центрами инноваций, внедрения новых технологий и методов производства. Это не только повышает конкурентоспособность страны на мировом рынке, но и способствует ее технологическому прогрессу.

На примере анализа экономического роста промышленности Российской Федерации за последние три года оценим положительные и негативные моменты в этом процессе.

Экономический рост промышленного производства играет ключевую роль в формировании общего экономического положения страны, воздействуя на уровень занятости, доходов населения и технологический прогресс. Согласно данным промышленного производства Российской Федерации (рис. 1), выделим следующие положительные моменты его экономического роста.

Рис. 1. Индекс промышленного производства в % к среднемесячному значению 2020 года в Российской Федерации

Ист.: рассчитано по данным Росстата [13].

1. *Улучшение динамики развития промышленного производства.* Несмотря на вызовы, связанные с экономическими санкциями со стороны стран ЕС и США, пандемией, промышленность Российской Федерации продемонстрировала устойчивость, превзойдя все ожидания. Индекс промышленного производства в 2022 г. сократился всего на -0,6%, что является важным положительным индикатором, учитывая сложный контекст.

2. *Стабильное развитие металлургической отрасли.* Металлургическая отрасль Российской Федерации сыграла ключевую роль в укреплении положительной динамики в обрабатывающей промышленности. Экономический рост металлургической отрасли в 2022 г., в том числе рост производства готовых металлических изделий (+1,1% и +7,0% соответственно) является заметным вкладом в общий показатель и свидетельствует о

способности металлургической отрасли поддерживать устойчивое экономическое развитие. В 2023 г. металлургическая отрасль совершила большой вклад в промышленность, достигнув в производстве готовых металлических изделий роста в 27,8%.

3. *Стабильное развитие фармацевтической промышленности.* В 2022 г. экономический рост фармацевтической промышленности Российской Федерации составил +8,6%. Это отражает повышенный спрос на медицинские продукты и подчеркивает важность этой отрасли для национальной экономики.

4. *Восстановление положительной динамики экономического роста промышленного производства.* В 2023 г. годовой экономический рост промышленного производства Российской Федерации составил -3,5%. Этот результат означает преодоление предшествующих трудностей и адаптацию отрасли к современным экономическим реалиям, признак стабилизации.

5. *Стимулирование инновационной экономики Российской Федерации* через развитие обрабатывающего производства. Экономический рост в обрабатывающем производстве оказывает положительное воздействие на экономику в целом, поскольку эта отрасль играет ключевую роль в создании рабочих мест, стимулировании инноваций и формировании новых рыночных возможностей.

Данный обзор положительных моментов подчеркивает не только устойчивость промышленности в условиях вызовов, но и ее способность к постепенному восстановлению, что обнадеживает в контексте обеспечения стабильного и устойчивого экономического роста в Российской Федерации.

К негативным моментам, которые мешают экономическому росту промышленности Российской Федерации, следует отнести:

1. *Ограничения в деятельности машиностроительной отрасли.* Отрасль продолжает сталкиваться с серьезными ограничениями в своей деятельности, что привело к значительному снижению её результатов на -8,6% в 2022 г. Этот показатель указывает на такие проблемы, как: внешние ограничения на экспорт продукции из-за введения экономических санкций со стороны стран ЕС и США; нестабильность в мировой экономике. Все это требует внимательного анализа и разработки стратегий для их устранения.

2. *Снижение результатов деятельности химической отрасли.* Общее снижение результатов деятельности химической отрасли в 2022 г. составило -1,5%. Это вызвано различными факторами, включая снижение спроса на химическую продукцию, связанного с ограничениями на экспорт, в связи с введением экономических санкций со стороны стран ЕС и США.

3. *Экономический спад в деревообрабатывающей отрасли.* Деревообрабатывающая отрасль в 2022 г. продемонстрировала снижение результатов своей деятельности на -3,7%, частично обусловленное высокой базой прошлого года, а также наличием вызовов внутри отрасли, включая возможные проблемы с поставками сырья и изменениями в потребительском спросе.

4. *Снижение результатов деятельности в энергетической отрасли.* Отрасль продемонстрировала снижение производства кокса и нефтепродуктов на -0,4% в 2022 г. Это связано с изменениями на глобальных рынках энергоносителей и добычи сырьевых ресурсов, что требует внимательного мониторинга и коррекции стратегии.

В целом, вышеприведенные негативные факторы, влияющие на экономический рост промышленности Российской Федерации, в настоящее время указывают на объективную потребность в применении системного подхода при разработке стратегии устранения проблем по обеспечению устойчивого экономического роста промышленности Российской Федерации в будущем.

Далее представим основные направления, влияющие на экономический рост предприятия (рис. 2).

Рис. 2. Направления, влияющие на экономический рост предприятия (авторская систематизация)

Переход к устойчивому росту отечественной экономики возможен лишь при условии создания полноценной национальной инновационной системы, где её основными элементами являются – наука, инновации и новые технологии. Указанные элементы должны быть согласованы между собой, а результаты их деятельности защищены на законодательном уровне. Это даёт возможность перейти к устойчивым конкурентным преимуществам отечественных продуктов и услуг, как на внутреннем, так и внешнем рынках.

Таким образом, стратегическое усилие, направленное на устойчивый рост отечественной экономики, заключается в поиске и внедрении новых технологий, методов производства и организационных изменений с целью повышения эффективности и качества предоставляемых товаров или услуг.

Проанализируем направления, влияющие на экономический рост предприятия.

А) Инновационно-технологическое развитие включает в себя системное изучение рынка, анализ потребностей клиентов и перспектив развития отрасли. Важной частью данного направления является создание благоприятной инновационной культуры на предприятии, которая способствует активному поиску новых идей и поддерживает открытый обмен знаний.

Предприятие должно быть готовым к внедрению передовых технологий, учитывая экономическую целесообразность и практическую применимость изменений. Ключевой задачей является не только внедрение новшеств, но и их успешная адаптация в производственные процессы предприятия.

Эффективное внедрение инноваций также требует тесного взаимодействия с персоналом, обеспечивая их профессиональное развитие и поддерживая мотивацию к участию в инновационных проектах. В итоге, инновационно-технологическое развитие предприятия направлено на повышение его конкурентоспособности, улучшение производственных процессов и создание условий для устойчивого роста в долгосрочной перспективе.

В) Управление человеческими ресурсами представляет собой важное направление

в деятельности предприятия, фокусирующееся на эффективном использовании, развитии и управлении человеческим капиталом. Это стратегическое усилие направлено на создание благоприятной организационной среды, способствующей максимальному раскрытию потенциала сотрудников и достижению корпоративных целей.

Российские предприниматели должны отказаться от традиционного управления персоналом, под которым подразумевается обеспечение необходимого количества людей в нужный момент времени и назначенном месте. В этом случае актуальным решением становится переход от управления кадрами к управлению человеческими ресурсами, главная цель которых – получить максимально возможную выгоду от умений и навыков сотрудников при максимально возможном материальном и психологическом удовлетворении работников.

С) Эффективность производственного менеджмента представляет собой ключевое направление в управлении предприятием, ориентированное на оптимизацию и улучшение процессов производства. Это стратегическая область, включающая в себя различные аспекты, направленные на повышение эффективности и конкурентоспособности производственных операций.

Успешные предприятия имеют налаженный и эффективно организованный производственный менеджмент. Цель производственного менеджмента – повысить качество продукта или услуги. И это может быть достигнуто путем здоровой и продуктивной связи между работниками и менеджерами производства.

Эффективность производственного менеджмента включает в себя контроль над всем жизненным циклом продукта – начиная от разработки дизайна, закупки материалов и компонентов до фазы производства и дистрибуции.

Д) Управление финансовой устойчивостью заключается в создании финансовой системы, способной выдерживать внешние экономические и рыночные колебания. Наличие финансовой системы требует разработки стратегии по управлению денежными потоками, оптимизации капитала, а также обеспечению эффективного использования финансовых ресурсов.

В области управления финансовой устойчивостью важным аспектом является обеспечение достаточного финансирования текущей деятельности и перспективных инвестиций, достигающееся планированием бюджета, управлением долговыми обязательствами и разработкой финансовых стратегий для обеспечения стабильного функционирования предприятия.

Управление финансовой устойчивостью предполагает эффективное управление рисками путем разработки стратегии по снижению финансовых рисков, связанных с валютными колебаниями, изменениями ставок, а также рисками внешней среды, которые могут повлиять на финансовое положение предприятия.

В центре внимания управления финансовой устойчивостью – обеспечение прозрачности и ответственности в управлении финансами на микроэкономическом уровне.

Е) Стратегическое планирование представляет собой ключевое направление, цель которого разработка и реализация долгосрочных стратегий для достижения поставленных задач по обеспечению устойчивого развития. Эта область управления охватывает широкий спектр деятельности, направленный на определение курса предприятия и его успешное позиционирование на рынке.

Основная цель стратегического планирования заключается в создании четкого плана, определяющего миссию, видение и стратегические цели предприятия путем разработки стратегий, которые максимально соответствуют внешней среде и внутренним ресурсам предприятия.

В рамках стратегического планирования осуществляется анализ внутренних и

внешних факторов, которые могут влиять на экономику предприятия, проводится SWOT-анализ для выявления сильных и слабых сторон, а также возможных угроз, что позволяет разработать стратегии, максимально учитывающие текущий контекст.

Стратегическое планирование также включает в себя выбор приоритетных направлений развития экономики предприятия, разработки стратегии её роста, диверсификации продукции и вхождения его на новые рынки или укрепления позиций на текущих рынках.

Ключевым аспектом стратегического планирования является обеспечение высокой адаптивности предприятия к изменяющимся условиям рынка путем формулирования гибких стратегий, которые позволяют эффективно реагировать на вызовы и возможности, возникающие в динамичной бизнес-среде.

Важной задачей стратегического планирования является обеспечение согласованности и целостности стратегических целей с общей миссией предприятия, разрабатывая механизмы мониторинга и оценки выполнения стратегий, что позволяет корректировать планы в соответствии с изменениями внешних условий.

Таким образом, экономический рост предприятия представляет собой долгосрочный и стабильный процесс увеличения объема производства товаров и услуг, что в конечном итоге приводит к расширению макроэкономических показателей самого предприятия. Этот процесс включает в себя не только количественные изменения, связанные с увеличением объема производства, но также и стремление к постоянному совершенствованию, в том числе через внедрение инноваций.

Экономический рост в Российской Федерации в последнее время обусловлен значительной долей в экспорте сырья и материалов, а также благоприятным ростом цен на нефть и сырьё на мировом рынке.

Однако основными сдерживающими факторами экономического роста в Российской Федерации выступают: устаревший фонд основных средств и сокращающийся объем инвестиций в их обновление, медленное внедрение научных разработок в процесс производства, а также низкие доходы населения и, как следствие, неэффективный спрос.

Ускорение темпов экономического роста может быть достигнуто лишь в случае активного использования достижений научно-технического прогресса и его основного направления – информационного, заключающегося в развитии рынка информационных технологий, как перспективного.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Сущность экономического роста на микроэкономическом уровне в Российской Федерации заключается в нестабильности и скачкообразном его характере. В преодолении всего этого должно лежать применение качественно новых технологий, рост производства, за счёт продукции наукоёмких отраслей, увеличение инвестиций в человеческий капитал. Только таким образом страна сможет достичь стабильного экономического роста.

Список литературы

1. Ахапкин, Н.Ю. Формирование ресурсов труда и перспективы экономического роста/ Н.Ю. Ахапкин // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2022. – № 6. – С. 79-95.
2. Горидько, Н.П. Точки роста региональной экономики и регрессионная оценка отраслевых инвестиционных мультипликаторов/ Н.П. Горидько // Экономика региона. – 2018. – № 1. – С. 29-42.
3. Илышева, Н.Н. Анализ в управлении финансовым состоянием коммерческой

организации: монография / Н.Н. Ильшева. – М.: Финансы и Статистика. – 2021. – 244 с.

4. Кислицын, Д.Г. Комплексный анализ факторов экономического роста современной России / Д.Г. Кислицын // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 9, (ч. 2). – С. 135-142.

5. Клинова, М.Е. Экономические санкции и их влияние на хозяйственные связи России с Европейским союзом / М.Е. Клинова // Вопросы экономики. – 2014. – №12. – С. 67-79.

6. Мюрдаль, Г. Современные проблемы «третьего мира»: учебник / Г. Мюрдаль // М.: Прогресс. – 1972. – 312 с.

7. Николаев, И.А. Драйверы экономического роста: возможности и перспективы их использования в подсанкционной экономике России / И.А. Николаев // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2023. – № 1. – С. 58-74.

8. Николаев, И.А. Инвестиции как источник экономического роста / И.А. Николаев // Общество и экономика. – 2019. – № 5. – С. 5-27.

9. Никонова, А.А. Институциональные ограничения и перспективы создания инновационной экономики в России / А.А. Никонова // Экономическое возрождение России. – 2022. – № 1. – С. 137-154.

10. Павлова, И.В. Конкурентоспособность экономики как фактор экономического роста в условиях глобализации / И.В. Павлова // Финансовая экономика. – 2019. – №11. – С. 373-377.

11. Павлова, И.В. Конкурентоспособность экономики как фактор экономического роста в условиях глобализации / И.В. Павлова, В.О. Мотсеев, И.А. Гусарова // Финансовая экономика. – 2019. – №11. – С. 373-377.

12. Розанова, Н.М. Политика поддержки конкуренции, как драйвер экономического роста / Н.М. Розанова // Вопросы регулирования экономики. – 2016. – Т. 7. – № 1. – С. 19-33.

13. Росстат [Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/free/ В04_03/Iss WWW.exe/Stg/d05/156.htm (дата обращения: 01.04.2024).

14. Румянцева, С.Ю. Теория экономического роста и индикаторы развития России: институциональный и монетарный аспекты / С.Ю. Румянцева // Вестник Санкт-Петербургского университета, Серия 5. – 2011. – Вып. 2. – С. 28-41.

15. Смородинская, Н.В. Россия в условиях санкций: пределы адаптации / Н.В. Смородинская // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2022. – № 6. – С. 52-67.

16. Тирберген, Я. Интеграция политики обеспечения безопасности в социально-экономическую политику / Я. Тирберген. – М.: Прогресс. – 1988. – 17 с.

17. Френкель, А.А. Социально-экономическое развитие России в 2019 г.: угроза рецессии сохраняется / А.А. Френкель // Экономические стратегии. – 2019. – № 8 (166). – С. 38-43.

Егоров Петр Владимирович, докт. экон. наук, профессор, заведующий кафедрой финансов и банковского дела, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: lepв.epv@mail.ru

Поступила в редакцию 04.04.2024 г.

Egorov Petr¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

ON THE ISSUE OF DETERMINING THE ESSENCE OF ECONOMIC GROWTH AT THE MICROECONOMIC LEVEL IN RUSSIAN FEDERATION

The article defines the essence of economic growth at the microeconomic level in the Russian Federation, which is significantly associated with a certain change in its tasks and functions in the modern realities of the development of the country's economy.

Considering economic growth as the most important economic category, which is an indicator not only of an absolute increase in the volume of social production, but also the ability of the economic system to satisfy growing needs and improve the quality of life, it has been revealed that increased needs, the depletion of traditional resources, and an increase in population determine the solution of a dual problem: economic growth and economic efficiency.

In this regard, it is scientifically substantiated that economic growth is the main, determining element of the socio-economic development of the country, which is primarily ensured by the economic growth of economic entities directly involved in the creation of GDP. For the Russian Federation, economic growth is associated, first of all, with the intensification of innovation and investment processes and increasing the competitiveness of domestic producers. This, in turn, necessitates the development by economic entities of models of their economic growth that are adequate to Russian conditions and capable of ensuring positive economic dynamics.

The article points out a clear distinction between the concepts of “economic growth” and “economic development”. Firstly, economic development occurs when there is no economic growth, but the prerequisites for it are laid. Secondly, economic development can be expressed in structural transformations and possible innovations that do not directly lead to economic growth. Thirdly, economic development can also be in a descending direction, when not only there is no quantitative growth, but there is also a process of decreasing properties, qualities, products, and services.

Hence, when using the concept of economic growth in the study, first of all, we proceeded from its quantitative changes in the production activities of the enterprise, aimed at solving one of the central problems of the economy – achieving continuous and sustainable economic growth. A lot in the life of the country and its future depends on what processes occur in the dynamics and level of economic growth, and what structural changes occur in the national economy. That is why economic growth is one of the main goals of society along with economic freedom and economic efficiency.

Key words: *economic growth, development, potential, factor, stimulation.*

References

1. Akhupkin N.Yu. (2022) [Formation of labor resources and prospects for economic growth]. *Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences*. 6, 79-95. (In Russian).
2. Goridko N.P. (2018) [Growth points of the regional economy and regression assessment of sectoral investment multipliers]. *Economics of the region*. 1, 29-42. (In Russian).

3. Plysheva N.N. (2021) [Analysis in managing the financial condition of a commercial organization]: monograph. Finance and Statistics. 244 p. (In Russian).
 4. Kislitsyn D.G. (2015) [Comprehensive analysis of economic growth factors in modern Russia]. *Economics and entrepreneurship*. 9, 135-142. (In Russian).
 5. Klinova M.E. (2014) [Economic sanctions and their impact on economic relations between Russia and the European Union]. *Questions of Economics*. 12, 67-79. (In Russian).
 6. Myrdal G. (1972) [Modern problems of the “third world”]: textbook. Progress. 312 p. (In Russian).
 7. Nikolaev I.A. (2023) [Drivers of economic growth: opportunities and prospects for their use in the sanctioned economy of Russia]. *Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences*. 1, 58-74. (In Russian).
 8. Nikolaev I.A. (2019) [Investments as a source of economic growth]. *Society and economics*. 5, 5-27. (In Russian).
 9. Nikonova A.A. (2022) [Institutional restrictions and prospects for creating an innovative economy in Russia]. *Economic revival of Russia*. 1, 137-154 (In Russian).
 10. Pavlova I.V. (2019) [Competitiveness of the economy as a factor of economic growth in the context of globalization]. *Financial Economics*. 11, 373-377. (In Russian).
 11. Pavlova I.V., Moiseev V.O., Gusarova I.A. (2019) [Competitiveness of the economy as a factor of economic growth in the context of globalization]. *Financial Economics*. 11, 373-377. (In Russian).
 12. Rozanova N.M. (2016) [Policy to support competition as a driver of economic growth]. *Issues of economic regulation*. 1, 19-33. (In Russian).
 13. Rosstat [Electronic resource]. URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/156.htm (In Russian).
 14. Rumyantseva S.Yu. (2011) [The theory of economic growth and indicators of development of Russia: institutional and monetary aspects]. *Bulletin of St. Petersburg University, Series 5*. 2, 28-41. (In Russian).
 15. Smorodinskaya N.V. (2022) [Russia under sanctions: limits of adaptation]. *Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences*. 6, 52-67. (In Russian).
 16. Tirbergen Y. (1988) [Integration of security policy into socio-economic policy]. Moscow, Progress. 17 p. (In Russian).
 17. Frenkel A.A. (2019) [Socio-economic development of Russia in 2019: the threat of recession remains]. *Economic strategies*. 8, 38-43. (In Russian).
-

Egorov Petr, Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance and Banking, Donetsk State University, Donetsk, Russia
E-mail: lep.v.epv@mail.ru

Received 04.04.2024